

Questionario per l'identificazione dei bisogni formativi per le scuole secondarie di secondo grado

Rosanna Epifani, Emanuela Giaquinta, Stefano Canali

Finanziato da

Partners

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

UNIVERSITÀ
DI PISA

Questionario per l'Identificazione dei bisogni formativi per le scuole secondarie di secondo grado

Documento realizzato nell'ambito del progetto riflAEssi

Finanziato dal MASAF (D.M. n. 672895 del 20 dicembre 2024). Le opinioni e le valutazioni espresse sono tuttavia esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle del MASAF. Il MASAF non può essere ritenuto responsabile del loro contenuto

Autori:

Rosanna Epifani, Emanuela Giaquinta e Stefano Canali

CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente - Roma

Roma, marzo 2026

[Come citare il presente documento](#)

Epifani R., et al. (2026) Questionario per l'identificazione dei bisogni formativi per le scuole secondarie di secondo grado. Zenodo, **DOI 10.5281/zenodo.19238572**

Sommario

Il presente questionario si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca del progetto **riflAEssi**, Task 4.2, ed è finalizzato all'analisi dei fabbisogni formativi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in relazione ai temi dell'agroecologia. In un contesto globale segnato da profonde trasformazioni e da crescenti criticità di natura ambientale, economica e sociale, l'agroecologia si configura come paradigma scientifico e operativo capace di integrare dimensioni ecologiche, produttive e socio-economiche, contribuendo alla transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti.

L'indagine si propone di raccogliere dati qualitativi attraverso il coinvolgimento di dirigenti scolastici, docenti e coordinatori didattici, al fine di rilevare il livello di conoscenza e di integrazione dell'agroecologia nei percorsi formativi, le pratiche didattiche attualmente adottate, nonché le principali criticità e i bisogni emergenti in termini di competenze e risorse.

Le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e utilizzate in forma aggregata per orientare la progettazione di interventi formativi mirati, con l'obiettivo di rafforzare la capacità del sistema educativo di rispondere alle sfide poste dalla transizione agroecologica.

Summary

This questionnaire is developed within the framework of the **riflAEssi** research project (Task 4.2) and aims to systematically assess the training needs of upper secondary schools in relation to agroecology. Within the current context of accelerating environmental degradation, socio-economic instability, and climate-related challenges, agroecology is increasingly recognised as a transdisciplinary scientific framework and applied approach that integrates ecological principles with agronomic, socio-economic, and institutional dimensions, supporting the transition towards sustainable, resilient, and equitable agri-food systems.

The survey is designed to collect qualitative data from school managers, teachers, and educational coordinators, with the objective of evaluating the level of awareness, conceptual understanding, and degree of curricular integration of agroecology. Furthermore, it seeks to identify existing pedagogical approaches, structural and institutional constraints, as well as emerging gaps in competencies, knowledge domains, and educational resources.

All data will be collected and processed in compliance with applicable data protection regulations and will be analysed in anonymised and aggregated form. The findings will inform the development of evidence-based, context-specific training interventions aimed at enhancing the capacity of educational systems to effectively address the complex, multi-scalar challenges associated with the agroecological transition.

1. Introduzione al progetto riflAEssi

L'agroecologia è oggi riconosciuta a livello globale come una delle vie più promettenti per affrontare le sfide sistemiche che interessano i nostri sistemi agroalimentari. Di fronte all'intensificarsi delle crisi ambientali, economiche e sociali, emerge la necessità di un approccio trasformativo che sappia coniugare sostenibilità ecologica, giustizia sociale e resilienza territoriale. L'agroecologia si propone come una risposta olistica e integrata a queste sfide, in quanto pratica agricola, corpo di conoscenze scientifiche e movimento sociale.

Il progetto **riflAEssi** ha l'obiettivo di strutturare e consolidare un ecosistema nazionale agroecologico, capace di generare conoscenza, sostenere politiche pubbliche coerenti e promuovere una transizione agroalimentare equa e sostenibile.

Relativamente alle conoscenze si rende pertanto necessario superare i modelli tradizionali di insegnamento - apprendimento, privilegiando metodologie formative basate sull'esperienza che permettano agli studenti di osservare, agire e interagire attivamente con i contesti reali, favorendo l'integrazione tra teoria e pratica.

2. Obiettivi dell'indagine

Il questionario è rivolto a dirigenti scolastici, coordinatori didattici e docenti di istituti tecnici e professionali agrari a scala nazionale. Ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sui fabbisogni formativi relativi ai temi dell'agroecologia.

3. Riservatezza e obbligo legale di divulgazione, archiviazione

Tutti i dati raccolti attraverso il presente questionario rimarranno riservati e saranno anonimizzati in modo da non poter risalire all'identità del rispondente. Una volta resi anonimi i dati saranno utilizzati per le successive elaborazioni.

4. Informazione e partecipazione

Ho preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e dichiaro di essere stat* informat* sugli obiettivi e sulle attività del progetto di ricerca **riflAEssi**. Rispondendo alle domande del questionario acconsento a partecipare alla ricerca e al trattamento dei miei dati personali.

5. Contatti

Ulteriori informazioni sul progetto **riflAEssi** possono essere trovate a questo link:

[Aspetti concettuali ed operativi del progetto riflAEssi](#)

Per ulteriori informazioni contattare rosanna.epifani@crea.gov.it

1. Vuoi partecipare alla compilazione del questionario per la raccolta informazioni sui fabbisogni formativi sull'agroecologia?
 - Sì
 - No

Informazioni riguardanti l'istituto

2. Nome dell'istituto scolastico:
.....
3. Indirizzo dell'istituto (comprensivo di città e regione):
.....
4. Tipologia dell'istituto:
 - Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente (IPAA)
 - Istituto professionale per l'agricoltura e per lo sviluppo rurale (IPSAR)
 - Istituto tecnico agrario (ITA)
 - Altro:
.....

Riferimenti dell'incaricato della compilazione:

5. Nome e Cognome:
.....
6. Ruolo:
 - Coordinatore didattico
 - Dirigente scolastico
 - Docente
 - Altro:
.....
7. Email di riferimento:
.....

Consapevolezza e rappresentazioni dell'agroecologia

Le domande fanno riferimento, salvo diversa indicazione, all'istituto nel suo complesso. Quando richiesto, è possibile rispondere sulla base della propria esperienza personale.

8. Secondo te come può essere definita l'agroecologia?
 - L'applicazione dei principi dell'ecologia ai sistemi agricoli e alimentari, integrando aspetti ambientali, sociali ed economici
 - Una strategia per valorizzare prodotti agricoli locali

- Un insieme di pratiche agricole che escludono l'uso di pesticidi di sintesi
- Un modello agricolo basato sull'aumento delle rese tramite innovazione tecnologica intensiva
- Un movimento politico contrario all'agricoltura industriale
- Altro:

.....

9. Secondo te gli alunni della tua scuola sono a conoscenza del concetto di agroecologia?

- Sì, lo conoscono bene
- Sì, ne hanno sentito parlare ma non ne conoscono i dettagli specifici
- No, non ne hanno mai sentito parlare
- Altro:

.....

10. Secondo te il corpo docente è a conoscenza del concetto di agroecologia?

- Sì, lo conoscono bene
- Sì, ne hanno sentito parlare ma non ne conoscono i dettagli specifici
- No, non ne hanno mai sentito parlare
- Altro:

.....

Integrazione attuale nei percorsi formativi

11. La tua scuola include moduli o corsi specifici di agroecologia nel curriculum?

- Sì
- No
- In Parte

12. Se hai risposto in parte, puoi specificare che tipo di attività si svolgono nel tuo istituto?

.....

13. Se sì, in quale ambito sono inseriti? (selezionare più di una se necessario)

- Attività extracurricolari
- Educazione ambientale
- Progetti PCTO
- Scienze agrarie
- Altro:

.....

14. Quali tematiche agroecologiche vengono trattate attualmente? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Agricoltura biologica

- Allevamento sostenibile
- Biodiversità e agroecosistemi
- Economia circolare e filiere corte
- Gestione sostenibile del suolo
- Politiche agroambientali
- Tecniche di coltivazione a basso impatto
- Altro:
.....

15. Quali sono le principali metodologie didattiche utilizzate per eventuali lezioni e/o moduli sulle tematiche agroecologiche? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Corsi online
- Lavori di gruppo in classe
- Lezioni frontali
- Seminari
- Visite studio e attività pratiche presso aziende
- Altro:
.....

16. In che misura l'offerta formativa della tua scuola affronta anche gli aspetti sociali ed economici dei sistemi agroalimentari (es. lavoro agricolo, filiere, comunità locali, tematiche di genere)?

- Non vengono trattati
- Sono affrontati solo in modo marginale o occasionale
- Sono integrati in modo sistematico nei percorsi formativi, insieme agli aspetti ambientali e produttivi
- Sono oggetto di attività extracurricolari non strutturate nel curriculum
- Sono trattati principalmente in corsi separati rispetto a quelli agronomici

17. La scuola collabora con attori del territorio (es. aziende agricole, cooperative, enti locali, associazioni)?

- Sì, in modo strutturato
- Sì, occasionalmente
- No

Ostacoli e fabbisogni formativi

18. I temi legati all'agroecologia sono esplicitamente richiamati nel PTOF della scuola?

- Sì

Sì, superficialmente

No

19. L'inserimento di nuovi moduli su agroecologia sarebbe coerente con le priorità strategiche del PTOF?

Sì

No

Non so

20. Quali di questi argomenti ritieni siano da approfondire nell' offerta didattica della tua scuola? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Educazione alimentare e diete sostenibili
- Impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura
- Innovazione e tecnologie in agricoltura
- Metodologie e principi di agroecologia
- Recupero e valorizzazione dei saperi locali
- Sistemi agrozooforestali
- Altro:

.....

21. Ritieni che il corpo docente disponga di competenze specifiche sull'agroecologia?

Sì, diffuse

Presenti solo in alcuni docenti

Assenti

22. I docenti hanno già partecipato a corsi di formazione sull'agroecologia?

Sì

No

23. Se sì, descrivi brevemente il tipo di corso

.....

24. Secondo te quali sono gli ostacoli principali che impediscono una maggiore integrazione dell'agroecologia nella didattica? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Assenza di moduli strutturati dell'offerta formativa
- Mancanza di formazione del corpo docente
- Mancanza di materiali e risorse didattiche
- Mancanza di tempo nel piano orario
- Scarsa conoscenza del tema
- Altro:

.....

25. Con riferimento all'agroecologia, quali competenze vorresti che i tuoi studenti acquisissero in questo ambito? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Dialogo
- Osservazione
- Partecipazione
- Riflessione
- Visione
- Altro:

.....

26. Con riferimento all'agroecologia, quali conoscenze vorresti che i tuoi studenti acquisissero in questo ambito? (selezionare più di una opzione se necessario)

- Capacità critica
- Innovare e creare
- Lavorare in team
- Lavorare in laboratorio
- Lavorare sotto pressione
- Problem solving in contesti reali
- Altro:

.....

Prospettive, interesse e condizioni di fattibilità

27. Saresti interessato ad un modulo formativo per le tue attività didattiche che il progetto **riflAEssi** può mettere a disposizione sui temi dell'agroecologia?

OSì

ONo

28. A quale tipologia di modulo formativo saresti interessato?

- Solo materiale didattico
- Solo teorico (con crediti sulla piattaforma SOFIA)
- Teorico e pratico (con crediti sulla piattaforma SOFIA)

29. Eventualmente saresti disponibile ad essere ricontattato per la co-progettazione di moduli formativi sui temi dell'agroecologia?

OSì

ONo

Grazie per la collaborazione!

Il tuo contributo è prezioso per noi! I dati raccolti saranno utilizzati per individuare i principali fabbisogni formativi e progettare insieme interventi coerenti con le esigenze degli istituti scolastici.

Conclusioni e ringraziamenti

Grazie per averci dedicato il tuo tempo!!!!